

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849544>

УДК 330.101.22

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СМР

М.А. Иксанова,
магистр, напр. «Экономика», профиль «Экономика строительного производства»

О.А. Жигунова,
научный руководитель,
д.э.н., проф., кафедра УСиЖКХ,
Тюменский индустриальный университет,
г. Тюмень

Аннотация: В статье рассматривается оценка эффективности использования материально-технических ресурсов при выполнении строительно-монтажных работ. В статье дается характеристика материальных ресурсов.

Отмечается, что фактическая инвентаризация наиболее важных видов сырья и материалов сравнивается с нормативной инвентаризацией и выявляются отклонения. В работе нашли отражение разработка проблем обеспеченности материалами. Констатируется, что проблемы с поставками сырья увеличивают себестоимость продукции и снижают прибыль предприятия.

Ключевые слова: материально-технический ресурс, строительно-монтажные работы, инвентаризация, обеспеченность, себестоимость

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF USE OF MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES IN THE PERFORMANCE OF CONSTRUCTION

M.A. Iksanova,
master, ex. "Economics", profile "Economics of construction production"

O.A. Zhigunova,
Scientific Director,
Doctor of Economics, Professor, Department of Housing and Communal Services,
Tyumen Industrial University,
Tyumen

Annotation: The article examines the assessment of the effectiveness of the use of material and technical resources when performing construction and installation works. The article describes the characteristics of material resources.

It is noted that the actual inventory of the most important types of raw materials and materials is compared with the normative inventory and deviations are identified. The work reflects the development of problems of supply of materials. It is stated that problems with the supply of raw materials increase the cost of production and reduce the profit of the enterprise.

Keywords: material and technical resource, construction and installation work, inventory, security, cost

Основным требованием организации производства продукции является обеспечение его материальными ресурсами: топливом, сырьем, материалами, энергией, полуфабрикатами и т.д. [1].

Материальные ресурсы – это различные виды сырья, материалов и т.д., которые хозяйствующий субъект закупает для использования в хозяйственной деятельности с целью выпуска продукции [2].

В себестоимость продукции по элементу «Материальные затраты» входит стоимость материальных ресурсов и включает цену их приобретения (без учета НДС и акцизов), комиссионные вознаграждения, наценки, уплачиваемые снабженческим и внешнеэкономическим организациям, стоимость услуг бирж, таможенных пошлин, плату за транспортировку, хранение и доставку, осуществленные сторонними организациями [3].

Необходимость в завозе материальных ресурсов со стороны определяется разностью между общей потребностью в i -м виде материальных ресурсов и суммой внутренних источников ее покрытия [4].

Потребность в материальных ресурсах для формирования запасов определяется тремя оценками:

- в натуральных единицах измерения, что необходимо для определения потребности в складских помещениях;
- в денежной (стоимостной) оценке для определения потребности в оборотном капитале и привязки к финансовому плану;
- в дни доступности – для планирования и контроля графика поставок.

В ходе анализа фактическая инвентаризация наиболее важных видов сырья и материалов сравнивается с нормативной инвентаризацией и выявляются отклонения [5].

Они также проверяют инвентарь сырья и материалов на предмет ненужного и ненужного. Их можно определить из данных инвентаризационного контроля путем сравнения доходов и расходов. К

медленным материалам относятся материалы, которые не использовались более года [6].

В ходе потребления материальных ресурсов на строительном производстве происходит их трансформация в материальные затраты, поэтому степень расходования материальных ресурсов определяется по показателям, исчисленные исходя из суммы материальных затрат. Для оценки эффективности материальных ресурсов применяется система обобщающих и частных показателей. В процессе анализа обеспеченности материалами выявляют [7]:

- 1) уровень обеспеченности потребности в стройматериалах договорами на поставку и фактическое их выполнение;
- 2) ритмичность поставок и влияние нарушений в поставке на выполнение предварительной производственной программы;
- 3) соответствие фактической обеспеченности;
- 4) снижение объема производства в связи с недостаточной обеспеченностью материалами

Неритмичная поставка сырья и материалов порождает простои оборудования, потери рабочего времени, необходимость сверхурочных работ. Простои не по вине рабочих им оплачиваются, сверхурочные работы оплачиваются по повышенной тарифной ставке. Все это увеличивает себестоимость выпускаемой продукции и соответственно снижает прибыль предприятия [8].

Список литературы

[1] Пузанова И.А. Интегрированное планирование цепей поставок : учебник для бакалавриата и магистратуры. / И.А. Пузанова, Б.А. Аникин; под ред. Б.А. Аникина. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 319 с. (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3572-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://biblio-online.ru/bcode/425899>. (дата обращения: 01.12.2020).

[2] Пузанова И.А. Управление цепями поставок : учебник для бакалавриата и магистратуры. / И.А. Пузанова, Б.А. Аникин. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 320 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – Текст : непосредственный.

[3] Сергеев В.И. Логистика снабжения : учебник для среднего профессионального образования. / В.И. Сергеев, И.П. Эльяшевич. // 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 384 с. – (Профессиональное образование). – Текст : непосредственный.

[4] Пузанова И.А. Интегрированное планирование цепей поставок : учебник для бакалавриата и магистратуры. / И.А. Пузанова, Б.А. Аникин. –

Москва : Издательство Юрайт, 2019. 319 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – Текст : непосредственный.

[5] Комаров С.И. Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов и объектов недвижимости : учебник для вузов. / С.И. Комаров, А.А. Рассказова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 298 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный.

[6] Павлов А.С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов. / А.С. Павлов, Е.А. Гусакова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 318 с. – Текст : непосредственный.

[7] Инновации в инвестиционно-строительной сфере : учебное пособие для академического бакалавриата. / А.Н. Асаул, М.А. Асаул, Д.А. Заварин, Е.И. Рыбнов. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 205 с. – (Университеты России). – Текст : непосредственный.

[8] Планирование на предприятии в строительной отрасли : учебник и практикум для среднего профессионального образования. / под общ. ред. Х.М. Гумба. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 253 с. – Текст : непосредственный.

Bibliography (Transliterated)

[1] Puzanova I.A. Integrated Supply Chain Planning: A Textbook for Undergraduate and Graduate Degrees. / I.A. Puzanova, B.A. Anikin; ed. B.A. Anikina. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 319 p. (Bachelor and Master. Academic course). – ISBN 978-5-9916-3572-1. – Text: electronic // EBS Yurayt [site]. [Electronic resource]. – URL: <https://biblio-online.ru/bcode/425899>. (date of access: 01.12.2020).

[2] Puzanova I.A. Supply Chain Management: A Textbook for Undergraduate and Graduate Degrees. / I.A. Puzanova, B.A. Anikin. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 320 p. – (Bachelor and Master. Academic course). – Text: direct.

[3] Sergeev V.I. Supply logistics: a textbook for secondary vocational education. / IN AND. Sergeev, I.P. Elyashevich. // 3rd ed., Rev. and add. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 384 p. – (Professional education). – Text: direct.

[4] Puzanova I.A. Integrated Supply Chain Planning: A Textbook for Undergraduate and Graduate Degrees. / I.A. Puzanova, B.A. Anikin. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 319 p. – (Bachelor and Master. Academic course). – Text: direct.

[5] Komarov S.I. Forecasting and planning the use of land resources and real estate: a textbook for universities. / S.I. Komarov, A.A. Rasskazova. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 298 p. – (Higher education). – Text: direct.

[6] Pavlov A.S. Fundamentals of organization and management in construction in 2 hours. Part 2: textbook and workshop for universities. / A.S. Pavlov, E.A. Gusakov. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 318 p. – Text: direct.

[7] Innovations in the investment and construction sector: a textbook for the academic bachelor's degree. / A.N. Asaul, M.A. Asaul, D.A. Zavarin, E.I. Rybnov. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 205 p. – (Universities of Russia). – Text: direct.

[8] Planning at the enterprise in the construction industry: textbook and workshop for secondary vocational education. / under total. ed. НМ. Goomba. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 253 p. – Text: direct.

© М.А. Иксанова, 2021

Поступила в редакцию 16.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Иксанова М.А. Оценка эффективности использования материально-технических ресурсов при выполнении СМР // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 143-147. URL: <https://ip-journal.ru/>